

Perlindungan Hak Cipta di Era Digital Studi Kasus Sengketa Lagu SKJ88 dalam Perspektif Hukum Telematika

Ghufron, Ayu Merta Corelia Wati, Dewi Evianti Rahmania, Farida Rakhmah A.

Universitas Brawijaya PSDKU (Program Studi di Luar Kampus Utama) Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 07, 2025

Revised November 20, 2025

Accepted November 25, 2025

Available online November 25, 2025

Kata Kunci:

Hukum telematika, hak cipta, tanggung jawab korporasi, yurisprudensi, masyarakat digital, SKJ88

Keywords:

Telematics law, copyright, corporate liability, jurisprudence, digital society, SKJ8

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Jurnal Wacana Sosial Nusantara

ABSTRAK

Perkembangan pada teknologi informasi telah menciptakan serta tantangan baru dalam ruang digital sebagai *locus* baru yang memiliki potensi pelanggaran hak cipta, sebagaimana terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 991 K/Pdt.Sus-HKI/2022 jo. No. 66 PK/Pdt.Sus-HKI/2023 terkait lagu Senam Kesehatan Jasmani 1988 (SKJ88). Melalui metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menegaskan penggunaan karya cipta melalui media digital tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut, serta ruang digital tunduk pada asas *technological neutrality*. Berlandaskan teori hukum telematika Edmon Makarim, pemikiran OK. Saidin dan Agus Sardjono tentang hak cipta dan fungsi sosial HKI, serta teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan SKJ88 menegaskan paradigma perlindungan hak cipta digital yang menyeimbangkan kepastian hukum, kreativitas, dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat.

ABSTRACT

The advancement of information technology has created new opportunities and challenges within the digital space as a new locus with potential copyright infringements, as illustrated in the Supreme Court

Decision No. 991 K/Pdt.Sus-HKI/2022 jo. No. 66 PK/Pdt.Sus-HKI/2023 concerning the song Senam Kesehatan Jasmani 1988 (SKJ88). Employing a normative legal research method, this study demonstrates that the Supreme Court affirms that the use of copyrighted works through digital media without authorization constitutes copyright infringement, that corporations may be held liable for such violations, and that the digital realm is subject to the principle of technological neutrality. Grounded in Edmon Makarim's telematics law theory, the views of OK. Saidin and Agus Sardjono on copyright and the social function of intellectual property rights, as well as Philipus M. Hadjon's theory of legal protection, this research concludes that the SKJ88 decision reinforces a paradigm of digital copyright protection that balances legal certainty, creativity, and social responsibility within society.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah menandai perubahan mendasar dalam struktur sosial, ekonomi, dan hukum masyarakat modern. Digitalisasi telah melahirkan ruang interaksi baru yang menembus batas geografis, di mana karya cipta yang semula bersifat fisik bertransformasi menjadi data elektronik yang mudah disalin, disebar, dan dimanfaatkan ulang tanpa batas. Fenomena ini membawa peluang luar biasa bagi industri kreatif, namun sekaligus menghadirkan tantangan serius bagi perlindungan hukum atas hasil karya intelektual manusia.

Dalam konteks inilah, hukum telematika menemukan urgensinya. Sebagaimana dikemukakan oleh Edmon Makarim, hukum telematika merupakan sistem norma yang mengatur perbuatan hukum yang timbul akibat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dengan data elektronik sebagai objek hukumnya.¹ Konsep ini menegaskan bahwa hukum tidak berhenti pada ruang fisik, melainkan harus netral terhadap teknologi, suatu asas yang dikenal sebagai

¹ Edmon Makarim, *Hukum Telematika: Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

*Corresponding author

E-mail addresses: faridarakhmah125@gmail.com

technological neutrality. Dengan demikian, pelanggaran hukum yang terjadi di ruang digital memiliki akibat hukum yang sama seperti di dunia nyata.

Salah satu bentuk konkret persoalan hukum telematika ialah pelanggaran hak cipta melalui media digital. Hak cipta, sebagaimana ditegaskan oleh OK. Saidin, adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis sejak ciptaan diwujudkan (*automatic protection*).² berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) menjelaskan “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Hak ini mencakup dimensi moral dan ekonomi yang wajib dihormati oleh setiap pihak yang memanfaatkan karya cipta, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Sementara itu, Agus Sardjono menegaskan bahwa hak cipta tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan individu, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang menjaga keseimbangan antara kepentingan pencipta, masyarakat, dan pelaku industri.³

Dalam lanskap hukum di Indonesia, kemajuan teknologi dan perlindungan hak cipta mulai menemukan bentuknya dalam beberapa putusan pengadilan. Salah satu yang menonjol adalah putusan Mahkamah Agung No. 991 K/Pdt.Sus-HKI/2022 jo. No. 66 PK/Pdt.Sus-HKI/2023 yang dikenal sebagai kasus lagu “Senam Kesehatan Jasmani 1988 (SKJ88)”. Perkara ini berawal dari penggunaan lagu SKJ88 dalam iklan digital oleh sebuah korporasi tanpa izin penciptanya, Djanuar Ishak. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa penggunaan karya cipta dalam media digital tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang menimbulkan tanggung jawab hukum bagi korporasi.

Putusan ini menarik untuk dikaji bukan hanya karena kompleksitas faktanya, tetapi juga karena nilai presedennya yang penting bagi perkembangan hukum telematika dan perlindungan hak cipta digital di Indonesia. Mahkamah Agung melalui perkara ini telah menegaskan dua prinsip pokok:

- (1) Ruang digital adalah bagian dari ruang hukum tempat norma hak cipta berlaku sepenuhnya; dan
- (2) Pertanggungjawaban hukum dapat dikenakan kepada korporasi yang memperoleh keuntungan dari pelanggaran hak cipta digital.

Menarik pula dicatat bahwa dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 66 PK/Pdt.Sus-HKI/2023, Mahkamah Agung menampilkan terobosan yudisial yang signifikan. Hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mengisi kekosongan hukum acara, sebab UU Hak Cipta tidak mengatur mekanisme pemeriksaan Peninjauan Kembali. Dengan mengacu pada Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, hakim tidak hanya memeriksa perkara hak cipta digital sesuai peraturan tetapi juga memperluas *rule of law* melalui inovasi prosedural. Fenomena ini menegaskan bahwa di era telematika, peran hakim tidak lagi sekadar *law enforcer*, melainkan juga *law developer*.

Dengan demikian, kasus SKJ88 tidak hanya memunculkan dimensi normatif hukum kekayaan intelektual, tetapi juga dimensi etis dan sosial dari kreativitas manusia di era telematika. Dalam kerangka teori hukum, hal ini merefleksikan pandangan Philipus M. Hadjon mengenai perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran, melalui mekanisme yudisial.⁴ Di sisi lain, Gustav Radbruch mengingatkan bahwa keadilan hukum hanya bermakna bila diseimbangkan dengan kepastian dan kemanfaatan.⁵

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana Mahkamah Agung menafsirkan pelanggaran hak cipta dalam konteks media digital melalui putusan SKJ88, serta menganalisis implikasi yurisprudensinya terhadap perkembangan hukum telematika di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memperlihatkan transformasi hukum Indonesia dalam

² OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).

³ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pembangunan Nasional* (Jakarta: UI Press, 2015).

⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

⁵ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Cambridge: Harvard University Press, 1950).

melindungi hak cipta di era masyarakat informasi, sekaligus menawarkan sintesis antara teori hukum telematika dan perlindungan kekayaan intelektual yang berkeadilan sosial.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif, hal ini dikarenakan permasalahan yang diteliti penulis berfokus pada kajian aturan hukum positif yang berlaku dan prinsip hukum yang mendasarinya. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum, dimana orientasi penelitian hukum normatif adalah Law In Books yaitu mengamati realita hukum dalam berbagai norma atau kaidah hukum yang telah terbentuk.⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dengan melakukan kajian terhadap UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis putusan pengadilan terkait sengketa lagu SKJ88, literatur-literatur terkait Hak Cipta, dan artikel jurnal, dan laman-laman resmi.

3. PEMBAHASAN

A. Fakta Hukum dan Kronologi Singkat Kasus SKJ88

Perkara ini berawal ketika Djanuar Ishak, pencipta lagu "Senam Kesehatan Jasmani 1988" (SKJ88), mengajukan gugatan terhadap PT Elang Prima Retailindo, sebuah badan hukum yang menggunakan lagu tersebut dalam iklan promosi tanpa izin. Lagu SKJ88 adalah ciptaan orisinal yang memiliki hak moral dan hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggunaan lagu dalam media digital, termasuk iklan yang disiarkan melalui kanal daring, dilakukan tanpa adanya lisensi atau izin tertulis dari pencipta.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Putusan No. 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst.) menyatakan bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta dan menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi Rp 149.000.000,00. Namun, permintaan ganti rugi immateriil sebesar lima miliar rupiah ditolak oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi (Putusan Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2022) karena tidak terbukti secara konkret menimbulkan kerugian reputasional. Peninjauan Kembali (PK) kemudian diajukan oleh pihak Penggugat, namun ditolak oleh Mahkamah Agung (Putusan No. 66 PK/Pdt.Sus-HKI/2023), yang menegaskan seluruh pertimbangan hukum kasasi sebelumnya.

B. Ratio Decidendi/Dasar Putusan Mahkamah Agung

1. Pengakuan Hak Pencipta dan Prinsip Deklaratif

Mahkamah Agung menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip ini diperkuat oleh Pasal 4 yang menyatakan bahwa hak cipta lahir sejak ciptaan diwujudkan, bukan sejak pendaftaran. Dengan demikian, pendaftaran hak cipta bersifat deklaratif, bukan konstitutif, sehingga tidak dapat menghapus hak moral dan hak ekonomi pencipta yang telah lahir secara otomatis. Oleh karena itu, Djanuar Ishak sebagai pencipta lagu SKJ88 tetap berhak atas perlindungan hukum meskipun pihak lain melakukan pendaftaran formal.

Prinsip ini menegaskan bahwa dalam sengketa hak cipta di era digital, perlindungan hukum tidak bergantung pada formalitas administratif, melainkan pada perwujudan ciptaan. Hal ini penting untuk melindungi karya yang tersebar secara digital (misalnya musik, konten daring) agar pencipta tidak kehilangan haknya hanya karena belum mendaftarkan ciptaan. Sengketa serupa harus mengacu pada bukti perwujudan ciptaan, bukan sekadar pendaftaran, sehingga mencegah praktik "*copyright hijacking*" oleh pihak yang hanya mengandalkan registrasi.

⁶ Nawi, S. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. (Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika, 2014).

Mahkamah Agung menegaskan bahwa Djanuar Ishak adalah pencipta sah lagu SKJ88, dan karenanya berhak atas hak ekonomi dan moral. Dalam pertimbangannya, MA secara eksplisit menegaskan prinsip *automatic protection* bahwa Hak cipta lahir sejak ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa perlu pendaftaran formal.

Prinsip ini sejalan dengan doktrin internasional dalam *Berne Convention* dan pandangan OK. Saidin, yang menyatakan bahwa hak cipta melekat otomatis sebagai hasil kerja intelektual manusia. Dengan demikian, MA menegaskan asas perlindungan hukum represif sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yakni perlindungan terhadap hak subjektif yang telah dilanggar.

2. Pelanggaran Hak Cipta melalui Media Digital

Mahkamah Agung menilai bahwa penggunaan lagu dalam media elektronik (iklan digital) tanpa izin termasuk dalam perbuatan pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, dan e UU Hak Cipta, yaitu:

- 1) Penggandaan ciptaan;
- 2) Pengumuman ciptaan; dan
- 3) Komunikasi kepada publik.

Interpretasi ini merupakan penerapan langsung dari asas netralitas teknologi yang dikemukakan oleh Edmon Makarim, bahwa hukum harus mengatur perbuatan tanpa membedakan mediana. Dengan demikian, MA memperluas cakupan hukum hak cipta ke ranah telematika, di mana pelanggaran digital disamakan dengan pelanggaran fisik. Ini adalah bentuk konkret dari *telecommunications law adaptation*, bagaimana hukum telematika menyerap asas-asas klasik ke dalam sistem elektronik.

3. Pertanggungjawaban Korporasi (Corporate Liability)

Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa korporasi sebagai badan hukum yang memperoleh keuntungan ekonomi dari penggunaan lagu tanpa izin bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta tersebut. Hakim mengutip prinsip dalam Pasal 55 KUHP jo. Pasal 113 UU Hak Cipta, yang membuka ruang bagi tanggung jawab pidana maupun perdata terhadap korporasi.

Hal ini mencerminkan penerapan doktrin *corporate accountability* yang diakui secara internasional dan telah dijabarkan oleh Peter Yu dalam konsep digital *copyright governance*. Dan dalam konteks nasional, MA memperlihatkan penerapan asas fungsi sosial hak cipta sebagaimana dikemukakan Agus Sardjono, yakni bahwa pelaku usaha wajib menghormati hak ekonomi pencipta dalam memperoleh manfaat ekonomi yang proporsional. Putusan ini menandai penguatan prinsip *corporate digital responsibility* di Indonesia, bahwa perusahaan tidak dapat berlindung di balik entitas hukum ketika melakukan pelanggaran hak cipta digital.

4. Penolakan Ganti Rugi Immateriil

Mahkamah Agung menolak permohonan ganti rugi immateriil lima miliar rupiah karena menurutnya kerugian reputasi tidak terbukti secara konkret. Hakim berpendapat bahwa penggugat tidak mampu menunjukkan bukti yang menghubungkan pelanggaran dengan kerugian non-ekonomis secara langsung. Keputusan ini sejalan dengan prinsip pembuktian kerugian immateriil yang ketat dalam hukum perdata. Namun dari sisi teori, ini juga menunjukkan batas antara hak moral (pengakuan atas karya) dan hak ekonomi (manfaat finansial) sebagaimana dijelaskan oleh OK. Saidin. Dari perspektif fungsi sosial hak cipta (Agus Sardjono), hal ini menunjukkan sikap kehati-hatian hakim agar kompensasi hukum tidak bersifat spekulatif. Secara akademik, hal ini menegaskan distingsi konseptual antara pengakuan moral dan kompensasi hukum positif.

5. Terobosan Yudisial dan Penemuan Hukum dalam Putusan Peninjauan Kembali

Dalam Putusan PK Nomor 66 PK/Pdt.Sus-HKI/2023 Mahkamah Agung menyatakan:

“Oleh karena Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah.”⁷

Langkah ini menunjukkan penerapan asas *rechtsvinding* (penemuan hukum oleh hakim). Hakim berperan aktif menutup kekosongan norma (*lacuna legis*) dengan melakukan konstruksi hukum acara berdasarkan asas *lex generalis derogat legi specialis* dimana UU MA dijadikan acuan ketika UU Hak Cipta tidak mengatur. Ini merupakan contoh konkret hukum progresif ala Satjipto Rahardjo, di mana hakim tidak berhenti pada teks, tetapi berupaya mewujudkan keadilan substantif di tengah keterbatasan regulasi. Dengan demikian, putusan PK ini memperkuat pandangan Radbruch bahwa kepastian hukum tidak boleh mengorbankan keadilan yang hidup.

C. Implikasi Akademik dan Yurisprudensial

Dari keseluruhan *ratio decidendi* di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan SKJ88 memberikan tiga implikasi penting bagi perkembangan hukum Indonesia:

1. Normatif

Ruang digital diakui sebagai wilayah perlindungan hak cipta yang sah. Hal ini mengkonfirmasi teori telematika Edmon Makarim dan prinsip *technological neutrality*.

2. Kelembagaan

Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran digital. Hal ini sejalan dengan doktrin corporate digital *responsibility*.

3. Prosedural

Hakim berwenang melakukan penemuan hukum saat peraturan yang lebih khusus tidak mengatur prosedur. Hal ini merupakan terobosan hukum yang dilakukan hakim dalam praktik yudisial.

Putusan perkara SKJ88 memperlihatkan wajah hukum yang adaptif: Ia menghubungkan teknologi dengan tanggung jawab hukum, mengintegrasikan perlindungan individu dengan fungsi sosial, dan menegaskan bahwa hakim adalah sumber hukum yang hidup. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menjadi penyelesaian sengketa hak cipta digital, tetapi juga batu pijakan evolusi hukum telematika Indonesia menuju sistem hukum yang responsif terhadap dinamika masyarakat informasi.

D. Perspektif Hukum Telematika terhadap Putusan Kasus SKJ88

Dengan melihat konstruksi pertimbangan di atas, tampak bahwa Mahkamah Agung tidak hanya menilai perkara ini sebagai pelanggaran hak cipta konvensional, tetapi juga sebagai persoalan yang berkaitan erat dengan penggunaan karya cipta dalam ruang digital. Dari perspektif hukum telematika, sengketa penggunaan lagu SKJ88 menegaskan bahwa ruang digital merupakan domain hukum yang memiliki konsekuensi yuridis yang sama dengan ruang fisik. Hukum telematika, sebagaimana dikemukakan Edmon Makarim, berfungsi mengatur perbuatan hukum yang timbul dalam pemanfaatan teknologi informasi dengan data elektronik sebagai objeknya. Dengan demikian, seluruh tindakan hukum dalam ruang digital harus tunduk pada norma hukum positif, termasuk ketentuan Hak Cipta. Dalam kasus SKJ88, Mahkamah Agung menerapkan asas *technological neutrality*, yaitu bahwa hukum tidak membedakan bentuk atau medium pelanggaran, baik pengandaan dan pengumuman dilakukan secara fisik maupun melalui platform digital, keduanya tetap merupakan pelanggaran hak ekonomi pencipta sesuai Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta.

Selain itu, dari perspektif arsitektur regulasi telematika, penggunaan lagu SKJ88 untuk kepentingan komersial dalam iklan digital tanpa izin menunjukkan adanya *misuse of digital content* yang secara langsung berkaitan dengan pengelolaan hak akses dan distribusi konten digital. Hukum telematika memandang bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban kepatuhan (*compliance obligation*) dalam setiap penggunaan karya digital, yang dalam konteks ini dikaitkan

⁷ Putusan Peninjauan Kembali Nomor 66 PK/Pdt.Sus-HKI/2023, hlm. 7

dengan kewajiban pembayaran royalti dan lisensi. Oleh karena itu, mahkamah menegaskan pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*), karena entitas usaha yang memanfaatkan konten digital tanpa izin memperoleh manfaat ekonomi dari pelanggaran tersebut.

Terakhir, Hukum telematika tidak hanya berkaitan dengan substansi perlindungan karya digital, tetapi juga mengenai adaptasi mekanisme hukum agar tetap relevan menghadapi perkembangan teknologi. Hal ini sejalan dengan karakter hukum telematika sebagai sistem hukum yang dinamis, adaptif, dan progresif, di mana hakim tidak hanya bertindak sebagai penerap hukum (*law enforcer*), tetapi juga sebagai pengembang hukum (*law developer*) untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas digital. Dengan demikian, putusan SKJ88 mencerminkan penguatan paradigma hukum telematika yang menempatkan ruang digital sebagai entitas hukum yang otonom namun tetap berada dalam bingkai kepastian hukum, perlindungan hak ekonomi pencipta, dan keadilan sosial dalam ekosistem informasi modern.

4. SIMPULAN DAN SARAN

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2022 jo. No. 66 PK/Pdt.Sus-HKI/2023 dalam perkara SKJ88 merupakan tonggak penting dalam perkembangan hukum hak cipta di era digital. Mahkamah Agung menegaskan bahwa penggunaan karya cipta melalui media digital tanpa izin pencipta merupakan pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta, meskipun perbuatannya tidak terjadi di ruang fisik. Dengan demikian, ruang digital diakui sebagai domain hukum yang sah.
2. Putusan ini memperlihatkan penerapan nyata teori hukum telematika Edmon Makarim, dimana asas *technological neutrality* menjadi dasar interpretasi hukum. Hukum tidak membedakan antara pelanggaran konvensional dan digital; yang diatur adalah perbuatannya, bukan medianya. Ini menunjukkan keberhasilan hukum positif Indonesia dalam beradaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi.
3. Mahkamah Agung juga menegaskan pertanggungjawaban hukum korporasi (*corporate liability*), bahwa badan hukum yang memperoleh manfaat ekonomi dari karya cipta yang digunakan tanpa izin harus bertanggung jawab secara hukum.
4. Penolakan terhadap tuntutan ganti rugi immateriil menunjukkan kehati-hatian hakim dalam menegakkan keadilan prosedural dan prinsip pembuktian yang objektif. Keputusan ini membedakan antara pengakuan hak moral dengan kompensasi hukum.
5. Dari sisi hukum acara, Putusan PK Nomor 66 PK/Pdt.Sus-HKI/2023 menampilkan terobosan yudisial yang penting. Karena UU Hak Cipta tidak mengatur mekanisme Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan mengacu pada UU Mahkamah Agung. Langkah ini memperlihatkan penerapan hukum progresif, bahwa hakim tidak hanya penafsir hukum, tetapi juga pembentuk hukum (*law developer*) yang aktif menutup kekosongan norma demi keadilan substantif.

Secara konseptual, putusan perkara SKJ88 menghadirkan sintesis antara teori hukum telematika, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan fungsi sosial hukum. Ia membentuk paradigma baru bahwa hukum telematika Indonesia bukan sekadar menegakkan aturan di ruang digital, melainkan menjamin agar teknologi, keadilan, dan kreativitas berjalan beriringan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Demsetz, Harold. (1967). Toward a Theory of Property Rights. *American Economic Review*, 57(2).
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Makarim, Edmon. (2010). *Hukum Telematika: Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Makarim, Edmon. (2012). *Hukum dan Tanggung Jawab dalam Transaksi Elektronik*. Depok: UI Press.
- Saidin, OK. (2019). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sardjono, Agus. (2015). *Hak Kekayaan Intelektual dan Pembangunan Nasional*. Jakarta: UI Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas.

- Harahap, M. Yahya. (2021). Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fisher, William W. (2001). Theories of Intellectual Property. Harvard Law School.
- Lessig, Lawrence. (1999). Code and Other Laws of Cyberspace. New York: Basic Books.
- Radbruch, Gustav. (1950). Legal Philosophy. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Yu, Peter K. (2016). The Global Copyright Order. Oxford: Oxford University Press.
- Samuelson, Pamela. (2002). Copyright and Freedom of Expression in Digital Age. *Journal of Intellectual Property Law*, 10 (1).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst.
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2022.
- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 66 PK/Pdt.Sus-HKI/2023.